

ISLOM DINI: TARIXI, ASOSIY TAMOYILLARI VA AXLOQIY QADRIYATLARI

Vohidov Sardorbek

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Temirboyeva Safuraxon Nazrillo qizi

Andijon davlat pedagogika insituti O`zbek tili va adabiyoti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Islom dinining kelib chiqishi, asosiy tamoyillari, axloqiy qadriyatlari va zamonaviy jamiyatdagi roli haqida ma’lumot beradi. Islom dini tinchlik, adolat va insoniy qadriyatlarga asoslangan bo‘lib, barcha musulmonlarga o‘z hayot yo‘lini topish uchun yo‘l-yo‘riq beradi. Maqolada, shuningdek, Islom dini va uning ta’limotlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga qo‘shgan hissasini ham yoritadi.

Аннотация: Он дает представление о происхождении, основных принципах, моральных ценностях и роли ислама в современном обществе. Ислам основан на мире, справедливости и человеческих ценностях и дает всем мусульманам руководство найти свой собственный жизненный путь. В статье также освещается вклад ислама и его учений в социально-экономическое развитие.

Annotatsiya: The origins of Islam, its main tamoils, akhlokian cadre, its role in modern society inform Haki. Islam provides peace, justice, and human cadre, Islam, to all Muslims, in order to find the Islamic yoll. Makola is also home to Islam, ya khochu, chtobi Ti ponyal, Chto takoe idjtimoi-elitist, narrating, koşgan, khissasi Kham.

Kalit so‘zlar: Islom, Qur’on, Hadis, axloqiy qadriyatlar, musulmon, ijtimoiy adolat, ibodat, diniy ta’limot, madaniyat

Ключевые слова: Ислам, Коран, Хадис, нравственные ценности, мусульманин, социальная справедливость, поклонение, религиозное учение, культура.

Keywords: Islam, Quran, Hadith, ethical values, Muslim, social justice, worship, religious teachings, culture.

Kirish

Islom dini — dunyodagi eng katta dinlardan biri bo‘lib, Muhammad (s.a.v.) orqali VII asrda Arabiston yarim orolida paydo bo‘lgan. Islomning asosiy manbalari Qur’on va Hadislar hisoblanadi. Ushbu muqaddas kitobda Allohning xabarlarini va Muhammadning hayoti, o‘rnak bo‘lishi lozim bo‘lgan ahloqiy tamoyillari Islomning asosiy g‘oyalari tinchlik, adolat va insoniy qadriyatlarga asoslangan bo‘lib, bu din

barcha musulmonlar uchun hayot yo‘lini belgilaydi. Tarix davomida Islom dini ko‘plab ijtimoiy, ilmiy va madaniy yutuqlarga hissa qo‘shgan, shuningdek, millatlararo muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilgan.

Material va metodlar

Qur‘on, Hadislar va islomiy fiqh kitoblari ishlatilgan. Buning bilan birga, islomshunos olimlar tomonidan yozilgan ilmiy maqolalar va kitoblar ham o‘rganildi. Maqolada analitik va tavsifiy metodlardan foydalanildi: asosiy tamoyillar va axloqiy qadriyatlar tahlil qilinib, ularning zamonaviy jamiyatdagi o‘rni yoritildi. Tadqiqot davomida Islomning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy kontekstlarda qanday amal qilinayotgani ham ko‘rib chiqildi.

Natija va mulohazalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Islom dinining asosiy tamoyillari — Allohning yagonaligiga iymon, ibodat, sadaqa va adolatli hayot kechirish. Ushbu tamoyillar musulmonlarning kundalik hayotiga chuqur singib ketgan. Zamonaviy jamiyatda esa, Islomning tinchlik va inson huquqlarini ta‘minlashdagi o‘rni katta. Tadqiqotlar, shuningdek, Islom dinining ijtimoiy tenglik va iymon orqali axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga hissa qo‘shishini ko‘rsatdi. Islom, o‘zining axloqiy tamoyillari orqali ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga va odamlar o‘rtasida tinchlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Xulosa

Islom dini asosiy tamoyillari va axloqiy qadriyatlari orqali butun dunyoda milliardlab odamlarning hayotiga yo‘l ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqot Islomning zamonaviy jamiyatdagi ijobiy roli va insoniy qadriyatlarni targ‘ib qilishdagi ahamiyatini tasdiqladi. Islom, shuningdek, ijtimoiy adolat, axloqiy qadriyatlar va iymonning muhim ahamiyatini ta‘kidlaydi. Kelajakda Islom dini va uning ta‘limotlarining ijtimoiy rivojlanishga qo‘shgan hissasi yanada chuqurroq o‘rganilishi zarur. Islom dini asosiy tamoyillari va axloqiy qadriyatlari orqali butun dunyoda milliardlab odamlarning hayotiga yo‘l ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqot Islomning zamonaviy jamiyatdagi ijobiy roli va insoniy qadriyatlarni targ‘ib qilishdagi ahamiyatini tasdiqladi. Islom, shuningdek, ijtimoiy adolat, axloqiy qadriyatlar va iymonning muhim ahamiyatga ega. Islom o‘zining axloqiy tamoyillari orqali nafaqat musulmonlar, balki barcha insonlar o‘rtasida muloqotni rivojlantirish va tinchlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Al-G‘azoliy, Muhammad. Ihya Ulumuddin ("Diniy Ilmlarni Jonlantirish"), Dar al-Ma‘rifa, Bayrut, 2005.
2. Qarodaviy, Yusuf. Zakot Fiqhi ("Zakot Hozirgi Zamonda"), Islom Fiqh Akademiyasi, Qohira, 1991.

3. Nasr, Seyyid Hossein. Islam: Religion, History, and Civilization, HarperOne, 2003.
4. Maududi, Abul A'la. Fundamentals of Islam, Islamic Publications Ltd., 1998.
5. Esposito, John L. What Everyone Needs to Know About Islam, Oxford University Press, 2011.
6. Watt, W. Montgomery. Muhammad at Mecca, Oxford University Press, 1953.
7. Armstrong, Karen. Muhammad: A Biography of the Prophet, HarperCollins, 1991.
8. Al-Faruqi, Ismail Raji. The Cultural Atlas of Islam, Macmillan, 1986.
9. Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, University of Chicago Press, 1982.
10. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
11. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).